

MANS

MĘDZYMIĘDZODOWIA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W ŁOMŻY

DIGITAL TRANSFORMATION & TECHNOLOGIES

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ALL BRANCHES
OF MODERN EDUCATION, SCIENCE AND PRACTICE

EDITED BY

Ireneusz ZUCHOWSKI

Zoia SHARLOVYCH

Oleksandra MANDYCH

PART 4

LOMZA - KHARKIV, 2023

Міжнародна Академія
Прикладних Наук в Ломжі
(Польща)

Державний
біотехнологічний університет
(Україна)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

**& ДИДЖИТАЛ
ТЕХНОЛОГІЇ**

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І ПРАКТИКИ

ЗА РЕДАКЦІЄЮ

Іренеуш ЖУХОВСЬКИЙ
Зоя ШАРЛОВИЧ
Олександра МАНДИЧ

ЧАСТИНА 4

ЛОМЖА - ХАРКІВ, 2023

UDK 658.310.8(075.8)

BBK 65.291.28

A 43

CONFERENCE ORGANIZERS

International Academy of Applied Sciences in Lomza (IAAS, Poland)

State Biotechnological University (SBTU, Ukraine)

Reviewers:

Dr Aneta Beldycka-Bórawska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr Eng. Michał Kruszyński, International University of Logistics and Transport in Wrocław

Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice [Electronic resource]: International Scientific and Practical Conference Proceeding, January 26, 2023 / Edited by I. Zuchowski, Z. Sharlovykh, O. Mandych / International Academy Applied Sciences in Lomza (Poland) - State Biotechnological University (Ukraine). – Publishing house: MANS w Łomży, Lomza, Poland, 2023. Part 4. 106 p.

EDITORIAL BOARD

Ireneusz ZUCHOWSKI, PhD, Vice-Rector for Development and Promotion (IAAS, Poland)

Valerii MYKHAILOV, Doctor of Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine, Vice-Rector for Scientific Work (SBTU, Ukraine)

Zoia SHARLOVYCH, PhD (in Pedagogical Sciences), Adjunct (IAAS, Poland)

Oleksandra MANDYCH, Doctor of Sciences (in Economics), Professor (SBTU, Ukraine)

Tetiana STAVERSKA, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)

Olena ZHYLIAKOVA, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)

Oksana BLYZNIUK, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)

Halyna LYSAK, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)

ISBN 978-83-967643-5-5

Publishing house: MANS w Łomży

© International Academy of Applied Sciences in Lomża, 2023

© State Biotechnological University, 2023

UDK 658.310.8(075.8)
BBK 65.291.28
A 43

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Rzeczpospolita Polska
Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny, Ukraina

Recenzenci:

Dr Aneta Beldycka-Bórawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr inż. Michał Kruszyński, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Cyfrowa transformacja i digital technologie dla zrównoważonego rozwoju wszystkie gałęzie nowoczesnej edukacji, nauki i praktyki [Zasób elektroniczny]: International Scientific and Practical Conference Proceeding, 26 stycznia 2023 r. / Pod redakcją I. Żuchowskiego, Z. Sharlovyh, O. Mandych / Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (Rzeczpospolita Polska) - Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny (Ukraina). – Łomża, Polska, 2023. Część 4. 106 s.

EDITORIAL BOARD

Ireneusz ZUCHOWSKI, PhD, Vice-Rector for Development and Promotion (IAAS, Poland)
Valerii MYKHAILOV, Doctor of Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine, Vice-Rector for Scientific Work (SBTU, Ukraine)
Zoia SHARLOVYCH, PhD (in Pedagogical Sciences), Adjunct (IAAS, Poland)
Oleksandra MANDYCH, Doctor of Sciences (in Economics), Professor (SBTU, Ukraine)
Tetiana STAVERSKA, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)
Olena ZHYLIAKOVA, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)
Oksana BLYZNIUK, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)
Halyna LYSAK, PhD (in Economic Sciences), Associate Professor (SBTU, Ukraine)

ISBN 978-83-967643-5-5

Zbiór powstaje z gotowych materiałów dostarczonych przez autorów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały przekazane do publikacji.
Збірник сформований з готових матеріалів, наданих авторами.
Видавець не несе відповідальності за надані до публікації матеріали.

Wydawnictwo: MANS w Łomży

© International Academy of Applied Sciences in Łomża, 2023
© State Biotechnological University, 2023

УДК 658.310.8(075.8)

ББК 65.291.28

А 43

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (МАПН, Республіка Польща)

Державний біотехнологічний університет (ДБТУ, Україна)

Рецензенти:

д. Анета Белдицка-Буравска, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
д. інж. Міхал Крушиньскі, Міжнародний університет логістики та транспорту у Вроцлаві

Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26 січня 2023 р. / за заг. ред. І. Жуховського, З. Шарлович, О. Мандич / Міжнар. акад. прикладних наук (Польща) – Держ. біотехнологічний ун-т (Україна). – Ломжа, Республіка Польща, 2023. Ч. 4. 106 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Іренеуш ЖУХОВСЬКИЙ, PhD, проректор з розвитку і промоцій (МАПН, Республіка Польща)

Валерій МИХАЙЛОВ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, проректор з наукової роботи (ДБТУ, Україна)

Зоя ШАРЛОВИЧ, кандидат педагогічних наук, ад'юнкт (МАПН, Республіка Польща)

Олександра МАНДИЧ, доктор економічних наук, професор (ДБТУ, Україна)

Тетяна СТАВЕРСЬКА, кандидат економічних наук, доцент (ДБТУ, Україна)

Олена ЖИЛЯКОВА, кандидат економічних наук, доцент (ДБТУ, Україна)

Оксана БЛИЗНЮК, кандидат економічних наук, доцент (ДБТУ, Україна)

Галина ЛИСАК, кандидат економічних наук, доцент (ДБТУ, Україна)

ISBN 978-83-967643-5-5

Збірник зформований з готових матеріалів, наданих авторами.

Видавець не несе відповідальності за надані до публікації матеріали.

Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

© Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі, 2023

© Державний біотехнологічний університет, 2023

Spis treści / Зміст

Spis treści / Зміст	6
Ананько М. О., Коптєва Г. М. УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ СУБ'ЄКТІВ ЗЕД	9
Антощенкова В. В., Дейнега М. В. ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ І КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ	13
Bieliakov A., Danyiuk V., Salutin A. VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANIES	19
Harkusha Ye. COMMERCIAL ACTIVITIES IN AGRICULTURAL PRODUCTION	22
Годованюк А. В., Гончарук К. В. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ОСВІТЬОГО ПРОСТОРУ	25
Загалевиц В. Л. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ПЕДАГОГА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ	29
Звягіна Г. О., Потоцька О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ	35
Іщенко М. В. МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ – КОМПЕТЕНТНІСТЬ	38
Кемза Р. Г. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	40
Kozlovskiy Y. M., Stechkevych O. O., Stechkevych L. K. ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	44
Кулак В. І. DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ	48
Nakisko O., Babak D., Chasovitin I., Mykhayliuk P. DIGITAL ADAPTATION OF MODERN MANAGEMENT MODELS	52
Нестеренко О., Ставерська Т., ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ АУДИТУ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	55

Оганесян Е. М. DERIVATIVE MARKETS AS A MECHANISM FOR TRANSFORMING CRISES INTO VOLATILITY	58
Омельченко І. Г., Коптєва Г. М. СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СФЕРИ В2В ПРОДАЖІВ	61
Постова С. А. ОНЛАЙН СЕРВІСИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ	64
Розгон О. В. РОЗМЕЖУВАННЯ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ НА МАТЕРІАЛЬНОМУ НОСІЇ ТА ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ У ЕЛЕКТРОННІЙ (ЦИФРОВІЙ) ФОРМІ	68
Сергієнко Т. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	75
Сичов Д. В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	80
Skorobagatko K. A. ASSESSMENT OF THE CREDIT CAPACITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	83
Станкевич С. В. БЕЗПЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ	86
Турчаніков А. Г., Коптєва Г. М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ	91
Чумаков В. В., Коптєва Г. М. ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ	94
<u>Шевченко О. С., Шевченко В. В. НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 2020 РОКУ ДОТЕПЕР</u>	<u>98</u>
Шуть О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ZOOM	103

НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 2020 РОКУ ДОТЕПЕР

Шевченко О. С.¹, Шевченко В. В.²,

*¹магістр медицини, економіки і педагогіки, здобувач вищої освіти рівня PhD,
Українська інженерно-педагогічна академія, координатор редакції наукових журналів,
Харківський національний медичний університет*

*²доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»*

Від початку пандемії COVID-19 у світі в 2020 році навчання у більшості закладів вищої освіти України відбувається переважно у дистанційній (онлайн) формі. Вимушений перехід з аудиторного на дистанційне навчання з одного боку прискорив опанування багатьма електронними платформами навчання та програмними застосунками всіма учасниками освітнього процесу (і студентами, і викладачами), але з іншого боку зменшив кількість можливих видів освітньої активності, що впливає на результати навчання. Так, наприклад, порівняння результатів дистанційного та аудиторного навчання при викладанні валеологічних дисциплін у декількох закладах вищої освіти Харкова (НТУ «ХП», ХНУ ім. В.Н. Каразіна, УПА, НУЦЗУ) демонструє достовірно нижчі показники при дистанційному виді навчання. Зокрема, високого рівня сформованості валеологічної компетентності (75–100 %) досягли 14,4 % студентів, які навчалися в аудиторній формі (офлайн), та лише 10,1 % студентів, які навчалися в дистанційній формі (онлайн) [1]. Филенко Б.М. та співавт. (2020) взагалі вважають, що деякі дисципліни неможливо викладати онлайн [2]. Під час навчання онлайн багатьом викладачам не вдається досягти необхідного рівня індукованої мотивації у своїх студентів у зв'язку з відсутністю невербального контакту з ними [3].

Від початку повномасштабної війни з російською федерацією ситуація значно ускладнилася у зв'язку з частою відсутністю електроенергії та/або Інтернет-зв'язку. Викладачі дедалі часто вимушені використовувати асинхронний режим навчання, під час якого студенти мають самостійно звертатися до навчальних матеріалів на платформах дистанційної освіти у випадках неможливості приєднатися до уроку або раптового переривання зв'язку. Асинхронний режим навчання, під час якого учасники освітнього процесу взаємодіють між собою із затримкою в часі шляхом використання інтерактивних освітніх платформ, форумів, чатів, електронної пошти, соціальних мереж тощо, на думку Akram H. et al. [4] додатково знижує мотивацію до навчання здобувачів освіти у зв'язку з відсутністю виховного компоненту навчання у вигляді особистого прикладу викладача приймати участь в освітньому процесі у високому темпі, без прокрастинації [5]. При цьому самі студенти здебільшого задоволені синхронним онлайн-навчанням, та не задоволені асинхронним навчанням.

Ціллю нашого дослідження було визначити припустимі режими аудиторного та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти залежно від профілю навчання та необхідності отримання ними практичних навичок.

Синхронний режим дистанційного навчання, коли всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі та спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференцій, чатів та платформ дистанційного навчання, вважають доволі прийнятним багато університетів США, Західної Європи та Японії [6] при належному матеріально-технічному забезпеченні навчального процесу. Цей режим забезпечує швидкий і безпосередній зворотний зв'язок, тайм-менеджмент виконання завдань, можливість організувати взаємодію учнів у малих групах, не викликає відчуття ізоляції під час навчання. Натомість асинхронний режим створює значний простір для прокрастинації та вимагає значно більшої самодисципліни від здобувачів освіти.

Широке впровадження синхронного режиму дистанційної освіти розпочато багатьма країнами світу на державному рівні, здебільшого вимушено з початком пандемії COVID-19, і за три останні роки (2020–2023) адаптовано для отримання прийнятних результатів навчання. Але для вивчення клінічних дисциплін при медичній освіті, а також при вивченні інших дисциплін при немедичній освіті, коли необхідне отримання практичних навичок, синхронне дистанційне навчання є припустимим «аварійним» варіантом і має бути поєднаним з аудиторними практичними заняттями (змішаний режим навчання) [1]. Ми також (разом з іншими дослідниками [7; 8]) констатуємо зростання кількості цифрових технологій, які використовують здобувачі освіти у зв'язку з переходом на дистанційне навчання, але вважаємо за необхідне досліджувати навички та вміння, які можуть знижуватися при переході з аудиторної на дистанційну освіту: навички невербального спілкування, публічних виступів оффлайн, написання конспектів, та ін. Крім того, слід враховувати неочікувано високі показники психологічних проблем у здобувачів освіти, які позбавлені соціальної взаємодії з одногрупниками [9]. Вимушені переривання занять та перехід у асинхронний режим навчання додатково невротизують студентів, особливо якщо такі обставини пов'язані зі страхом за своє життя під час обстрілів.

Під час вимушеного переходу на дистанційне навчання викладачі закладів вищої освіти України констатували збільшення навантаження за рахунок додаткової методичної роботи з підготовки презентацій та інших навчальних матеріалів [10]. Вимушений перехід з синхронного на асинхронний режим дистанційного навчання також збільшив методичне навантаження, змусивши викладачів робити «аварійні» записи лекцій, а також доповідей на науково-практичні конференції, у яких викладачі мають брати участь як науковці [11; 12].

Створення «аварійних» записів не пов'язано з великими витратами з боку викладачів (за рахунок використання безкоштовних та умовно безкоштовних застосунків та Інтернет-ресурсів), але зазвичай потребує значного часу. Воно може бути виконане за допомогою відеозаписів презентацій Power Point з використанням програм Ezvid Video Maker, Atomі ActivePresenter, Screenpresso, Bandicam Screen Recorder та інших, або безпосередньо за допомогою запису відеопрезентацій програми Power Point програмного пакету Microsoft Office. Створені відеозаписи можуть бути розміщені на власних акаунтах викладачів на Youtube та інших безкоштовних відеохостінгах з розмежуванням доступу до них від вільного до обмеженого. Однак використання даних програм вимагає від викладачів і студентів вільного володіння переліченими програмами та Інтернет-ресурсами, а також знання їх ліцензійних вимог.

Використання стандартних відеолекцій у навчальному процесі зменшують гнучкість навчального процесу. Так, викладачі часто змінюють виклад матеріалу під час оффлайн або синхронних онлайн лекцій відповідно до зворотного зв'язку зі студентською аудиторією. При цьому оцінювати зворотній зв'язок, ознаки розуміння здобувачами освіти навчального матеріалу завжди легше під час аудиторних занять, ніж під час онлайн лекцій. Порівняння сприйняття матеріалу лекцій в онлайн режимі також свідчить на користь переваг синхронного навчання над асинхронним. Так, здобувачі освіти, які навчаються синхронно, мають більше шансів отримати додаткові пояснення викладача щодо змісту навчальних матеріалів. Додати пояснення до навчальних матеріалів при асинхронному навчанні викладач зазвичай може лише для наступних студентських груп, врахувавши досвід розуміння матеріалу попередніми групами.

Також важливі обмеження видів освітньої діяльності при онлайн навчанні у порівнянні з аудиторним навчанням. Наприклад, онлайн навчання позбавляє викладача можливості організувати тренінги, виконання лабораторних робіт власними руками, отримання автоматичних навичок за рахунок багаторазового повторення необхідних дій або вправ [1].

Звертає на себе увагу відсутність критики та переоцінка переваг асинхронного дистанційного навчання у багатьох дослідженнях цього питання, які вдається знайти пошуком за ключовими словами «дистанційна освіта», «синхронне та асинхронне навчання» українською мовою у порівнянні з пошуком за тими самими ключовими словами англійською мовою. Складається враження, що викладачі, які вимушено переходять від аудиторного навчання до змішаного та онлайн навчання, а в решті-решт від синхронного онлайн навчання до асинхронного, оцінюючи наслідки такого переходу, відмовляються від критики, тому що побоюються втратити роботу під час війни. Для перевірки цих вражень потрібне анонімне

дослідження серед викладачів українських закладів вищої освіти з великою кількістю респондентів.

На нашу думку, асинхронний режим дистанційної освіти в якості основного режиму навчання є неприйнятним для здобувачів вищої освіти незалежно від профілю навчання. Найкращим режимом є змішаний режим навчання, який поєднує аудиторні та синхронні онлайн заняття, співвідношення яких визначається викладачем за принципом вільного вибору відповідно до змісту навчального матеріалу та кращої форми навчання.

Вважаємо необхідним дослідження серед викладачів українських закладів вищої освіти з оцінкою наслідків (переваг та недоліків) переходу на асинхронний режим дистанційного навчання.

Список використаної літератури:

1. Shevchenko, A., Kucherenko, S., Komyshan, A., Shevchenko, V., & Kucherenko, N. (2022). Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*, 1(50), 137–147. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-14> Retrieved from <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/20420>
2. Филенко, Б. М., Ройко, Н. В., Старченко, І. І., Проскурня, С. А., & Прилуцький, О. К. (2020). *Вісник Української медичної стоматологічної академії*, 20(3), 245–248. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.3.245>
3. Синельник, І. В. , & Стонога, А. О. (2021). Підвищення якості професійної комунікації викладача ЗВО в умовах віддаленого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, 71, 79–88. <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-71-79-88>
4. Akram, H., Yingxiu, Y., Aslam, S., & Umar, M. (2021). Analysis of Synchronous and Asynchronous Approaches in Students' Online Learning Satisfaction During Covid-19 Pandemic. 2021 IEEE International Conference on Educational Technology (ICET), Beijing, China. P. 203–207. <https://doi.org/10.1109/ICET52293.2021.9563183>
5. Hailikari, T., Katajavuori, N. & Asikainen, H. (2021). Understanding procrastination: A case of a study skills course. *Soc Psychol Educ*, 24, 589–606. <https://doi.org/10.1007/s11218-021-09621-2>
6. Калюжний, В. С. (2018). Структура інформаційно-комунікаційного середовища державного регулювання розвитком дистанційного навчання. *Вісник Національного*

університету цивільного захисту України, серія "Державне управління", 8(1), 318–324.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1240911>

7. Мала, І. Б. (2022). Дистанційне навчання як дієвий інструмент управлінської освіти. Вчені записки Університету «КРОК», 66(2), 132–151. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-132-151>

8. Ткаченко Л. В., & Хмельницька, О. С. (2021). Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3(75), 91–96. <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.18>

9. Azmi, F. M., Khan, H. N. & Azmi, A. M. (2022). The impact of virtual learning on students' educational behavior and pervasiveness of depression among university students due to the COVID-19 pandemic. *Global Health*, 18, 70. <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00863-z>

10. Shevchenko, A. S., Shtefan, L. V., & Shevchenko, V. V. (2022). New Valeological Disciplines in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), October 20-22, 2022, Kremenchuk, Ukraine. 1-5, <https://doi.org/10.1109/MEES58014.2022.10005756>

11. Shevchenko, A. S., Shtefan, L. V., & Shevchenko, V. V. (2022). About teaching valeological disciplines to engineering students. Video presentation. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), October 20-22, 2022, Kremenchuk, Ukraine. Spokesperson Shevchenko, A. S. Value: 16:14. Retrieved from <https://youtu.be/xBsZZeyD0sE>

12. Shevchenko, A. S. (2023). The use of anti-plagiarism programs in the editorial work of scientific journals of the Kharkiv National Medical University: important points for authors. Presentation. Webinar "Anti-plagiarism strategy of KhNMU: advice to authors and experts" (Ukraine, Kharkiv, January 17, 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7537975> Presentation on Youtube. Retrieved from https://youtu.be/Tj_js6rE-RQ [in Ukrainian].